

FoTRRIS

Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Austrian experiment

Examples of workshop output

<http://www.fotrris-h2020.eu>

This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* under grant agreement No 665906

Document Information

Grant Agreement #: 665906

Project Title: Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems

Project Acronym: FoTRRIS

Project Start Date: 01 October 2015

Related work package: WP 5: Communication and Dissemination

Related task(s): Task 5.2: Data Management Plan

Lead Organisation: VITO

Submission date: 19/10/2018

Dissemination Level: Public

About the FoTTRIS project

FoTTRIS develops and introduces new governance practices to foster Responsible Research and Innovation (RRI) policies and methods in Research and Innovation (R&I) systems.

FoTTRIS stresses that RRI is a collaborative activity from the very beginning. Therefore FoTTRIS adds the prefix 'co' to the acronym RRI. Important present-day challenges are of a global nature but manifest themselves in ways that are influenced by local conditions. Thus, FoTTRIS focusses on glocal challenges, i.e. local or regional manifestations of global challenges and on local opportunities for solving them.

FoTTRIS performs a transition experiment, i.e. an experiment to support the transformation of present-day research and innovation strategies into co-RRI-strategies. It designs, tests and validates the organisation, operation and funding of co-RRI competence cells. A competence cell is conceived as a small organisational unit, which functions as a local one-stop innovation platform that encourages various knowledge actors from science, policy, industry and civil society to co-design, -perform, and -monitor co-RRI-projects that are attuned to local manifestations of global sustainability challenges.

Since research and innovation systems and practices in EU member states and within different research performing organisations vary, FoTTRIS experiments the implementation of new governance practices in five member states. These five experiments are evaluated, validated and constitute the basis for FoTTRIS policy recommendations towards EU and member states policy makers so as to enforce co-RRI into the national and EU R&I systems. Training is dispensed to various stakeholders, so as to form them to establish other co-RRI competence cells.

For more information see <http://www.fotrris-h2020.eu>

List of FoTRRIS documents related to the Austrian Transition Experiment
Sustainable and social just food supply within the region of Graz

Type of document ⁱ	Title of document (in English)
Documentation of activities carried out in three workshops, and it compiles the results from the workshops.	Dokumentation Workshopreihe 'Nachhaltige und sozial gerechte Lebensmittelversorgung im Raum Graz'
Graphics: matrix of measures necessary to make the current food system more responsible; mapping based on an assessment of how easy to implement (y-axis), and how fast to be realized (x-axis).	Graphics 'Massnahmen Bewertung'
Mapping of the current food system by Transition Experiment participants	Graphics 'Darstellung des Nahrungsmittelsystems: Versorgungsstrukturen'
MISC results: Analysis of reinforcing and correcting loops for the current food system: inputs from Transition Experiment participants processed by competence cell members	Graphics 'Darstellung des Nahrungsmittelsystems: Einflussfaktoren, Determinanten und Wechselwirkungen'
Graphics: Vision for a sustainable and fair food system in the region of GRAZ by 2022	VISION 2022: Nachhaltige und faire Lebensmittelversorgung im Raum Graz
Table displaying activities, resources and expertise necessary to realize the project idea for a food council	Projektidee "Lebensmittelbeirat" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen
Table displaying activities, resources and expertise necessary to realize the project idea for a 'food incubator'	Projektidee "Lebensmittel-Inkubator" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen
Table displaying activities, resources and expertise necessary to realize the project idea for education and learning	Projektidee "Bildung" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen

ⁱ All documents are in German

Dokumentation Workshopreihe

Nachhaltige und sozial gerechte Lebensmittelversorgung im Raum Graz

**Magdalena Wicher
Sandra Karner
Anita Thaler**

IFZ - Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur

<http://www.fotrris-h2020.eu>

<http://www.ifz.at/>

Konzeption der Workshops: Sandra Karner, Anita Thaler und Magdalena Wicher

Moderation der Workshops: Magdalena Wicher

Fotos: Anita Thaler

Nachhaltige und sozial gerechte Lebensmittelversorgung im Raum Graz: Dokumentation Workshop 1-3

Im Zeitraum von Februar bis April 2017 fand am IFZ eine Reihe von Workshops statt, in denen engagierte Personen¹ aus Politik, Landwirtschaft, Forschung und der alternativen Food-Szene gemeinsam an Ideen die **Lebensmittelversorgung im Raum Graz nachhaltiger und sozial gerechter** zu gestalten gearbeitet haben. Die Workshopreihe wurde im Rahmen des **EU-Projektes FoTRRIS** (<http://fotrris-h2020.eu/>) durchgeführt, in dem es darum geht, Forschung zu den „großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ (z.B. Klimawandel) in kooperativer, verantwortungsvoller Weise (Responsible Research and Innovation, RRI) zu organisieren.

Nachhaltige Nahrungsmittelversorgung

Expertise seit 1997!

- ✓ Symposien
- ✓ Vorträge
- ✓ Universitäts-Lehre
- ✓ Stakeholder-Workshops

Aktuelle Forschungsbeispiele:

- FoTRRIS - Fostering a Transition towards Responsible Research and Innovation Systems** (2015-2018, Europäische Kommission, Horizon 2020)
- FOODLINKS - Knowledge brokerage to promote sustainable food consumption and production linking scientists, policymakers and civil society organisations** (2011-2013, Europäische Kommission, 7. Forschungsrahmenprogramm)
- FARM (Fostering a Resilient and Adaptive Food System)** (2015-2018, Europäische Kommission, 7. Forschungsrahmenprogramm)

✓ **Wissenschaftliche Publikationen**

✓ **Zeitungsartikel**

✓ **Wissenschaftskommunikation**

<http://www.ifz.at/Forschung/Neue-Biotechnologien>

Im Rahmen des FoTRRIS Projektes werden in **5 Ländern** (neben Österreich in Belgien, Italien, Spanien und Ungarn) zu unterschiedlichen Themengebieten in sogenannten „**Innovations-Werkstätten**“ Ideen für **transdisziplinäre Forschungsprojekte** entwickelt, die unterschiedliche Sichtweisen auf Probleme im Zusammenhang mit Ressourcenverknappung und mögliche Lösungsansätze integrieren sollen. In Österreich fiel die Wahl auf den Themenbereich “Nachhaltige Lebensmittelversorgung”, da diese Expertise bereits seit 20 Jahren am IFZ verankert ist.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:

<http://www.ifz.at/Forschung/Neue-Biotechnologien/Aktuelle-Projekte/FoTRRIS>; www.ifz.at; oder www.fotrris-h2020.eu;

Kontakt: [Sandra Karner \(Sandra.Karner@aau.at\)](mailto:Sandra.Karner@aau.at)

Nachhaltige Nahrungsmittelversorgung als Expertise am IFZ

Ziel der Workshopreihe war es, konkrete Projektideen zum Thema „Nachhaltige und sozial gerechte Lebensmittelversorgung im Raum Graz“ zu entwickeln, die in weiterer Folge von den beteiligten ExpertInnen getragen und mit wissenschaftlicher Unterstützung umgesetzt werden.

Das vorliegende Dokument stellt eine Zusammenschau der Ergebnisse aus den drei durchgeführten Workshops dar.

¹ Wir bedanken uns bei allen TeilnehmerInnen für das aktive Einbringen Ihrer Ideen, Ressourcen und Zeit! Eine Liste aller an den Workshops teilgenommenen Personen findet sich im Anhang.

NACHHALTIGKEIT

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als gegenwärtig lebende.“
(Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen 1987)

Nachhaltigkeit bezieht sich gleichermaßen auf:

- **Ökologie:** Erhalt von Natur und Umwelt für die nachfolgenden Generationen
- **Soziales:** Ausgleich sozialer Kräfte für eine auf Dauer zukunftsfähige, lebenswerte Gesellschaft mit demokratischen Strukturen, Chancengleichheit und einer gerechten Einkommensverteilung
- **Ökonomie:** Wirtschaftsweise, die dauerhaft eine tragfähige Grundlage für Erwerb und Wohlstand bietet

Herausforderung des **integrativen Modells:**

Zielkonflikte zwischen ökologischen und/oder sozialen und/oder wirtschaftlichen sowie zwischen kurz- und langfristigen Zielen.

Arbeitsdefinition Nachhaltigkeit, mit der im Rahmen der Workshops gearbeitet wurde

Workshop 1: IFZ Graz, 15.02.2017, 13.00-17.00 Uhr

Im ersten Workshop wurde zunächst das derzeitige System der Nahrungsmittelversorgung im Raum Graz diskutiert. Zum Einstieg berichtete David Steinwender von den Ergebnissen der Studie „Graz ernährt sich“. Ziel des Workshops war es, ein gemeinsames Verständnis über Begriffe der **Nachhaltigkeit** und **systemische Transformation** in Zusammenhang mit dem Thema Nahrungsmittelversorgung herzustellen. Aufbauend auf eine Darstellung des derzeitigen Systems (gegliedert nach dem Grad der Nachhaltigkeit und Homogenität/Diversifikation des Systems) wurden **Maßnahmen und Ermöglichungsfaktoren zur Veränderung**

des **Lebensmittelversorgungs-Systems** erörtert und hinsichtlich ihrer **Umsetzbarkeit** bewertet. Aus der Vielzahl an identifizierten Maßnahmen wurde ersichtlich, dass jene Strategien, die sich leicht und schnell umsetzen lassen würden, vorwiegend bewusstseinsbildende und Bildungsmaßnahmen umfassen und jene, die das System nachhaltig und langfristig verändern würden, auf Kooperation, Institutionalisierung von Strategien und evidenzbasierten Umsetzungen aufbauen und sich eher langsam und schwer umsetzen lassen.

Basierend auf den Informationen, die im Rahmen des ersten Workshops von den TeilnehmerInnen eingebracht wurden, wurde eine **Darstellung des Nahrungsmittelversorgungs-Systems** erarbeitet, die zeigt, wie **förderlichen und hinderlichen Rahmenbedingungen** im System auf „Nischen“ und „Mainstream“ wirksam werden. Die Illustration zeigt, wie Steuerungsmechanismen mit politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, der Produktion von Wissen, Wertesystemen, sowie Wirtschafts- und Innovationsmodellen zusammenhängen und diese Nischen-Innovationen erschweren.

Workshop 2: IFZ Graz, 16.03.2017, 13.00-17.30 Uhr

Ziel des zweiten Workshops war es, aus den in Workshop 1 identifizierten Maßnahmen zur Verbesserung der lokalen Nahrungsmittelversorgung, **vier konkrete Maßnahmen bzw. Projektideen zu priorisieren**. Hierzu wurde zu Beginn eine gemeinsame Vision erarbeitet. Die **Vision** wurde **unter Berücksichtigung folgender Aspekte** diskutiert:

Erarbeitung einer Vision nach folgenden Kriterien bzw. beeinflussende Faktoren:

- Vernetzung/Kooperation
- Bildungsarbeit
- Wissen & Evidenz
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Governance -Steuerungsmechanismen
- ökonomische Modelle

Erarbeitung einer Vision hinsichtlich folgender Aspekte:

- Produktion und Verarbeitung
- Ressourcen-Nutzung
- Transport
- Kooperationsformen
- Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen
- Vermarktung
- Zugang zu Lebensmitteln
- Privates Konsumverhalten

Aufzistung 1. Kriterien und Aspekte zur Visionsbildung

Als **zeitlicher Rahmen** für die Vision wurde von den TeilnehmerInnen **das Jahr 2022 festgelegt**. Das Ergebnis zur **Vision** findet sich im Anhang.

In einem weiteren Schritt wurden jene in Workshop 1 vorgeschlagenen Maßnahmen, die als äußerst **relevant für die Erreichung der gemeinsamen Vision** identifiziert wurden, erneut in Kleingruppen diskutiert und konkretisiert. **Folgende Schritte** wurden in diesem Zusammenhang als notwendig erachtet (die Zusammenfassung der Themen erfolgte im Plenum):

Anschließend erfolgte eine strukturierte **Priorisierung** der vorgeschlagenen **Themengebiete**, die am Ende des Tages folgendes Ergebnis brachte:

- Bildung(smaßnahmen)
- Lebensmittel-Inkubator
- Lebensmittelbeirat
- Innovative Vermarktungswege

Abschließend wurde ein **Stakeholder-Mapping** über die Einbeziehung weiterer, für das jeweilige Thema wichtiger Personen durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Frage nachgegangen, welchen **Beitrag die Wissenschaft** bei der Umsetzung der Maßnahmen leisten könne.

Rolle der Wissenschaft bei der Umsetzung der Vision:

- Kritische Begleitung
- Reflexion
- Abhängig von den Projekten (mal mehr, mal weniger große Rolle)
- Evidenz: Daten liefern, Informationen bereitstellen → Grundlagenanalysen, „state of the art“
- Wertneutrale Moderation → „Unabhängigkeit“
 - Methodisch
 - In Aufarbeitung neutral reflektieren
- Projekt multiplikationsfähig machen
 - Dokumentation
 - Output generieren
- Lehre
- Legitimation
- Impact Assessment: z.B. Langzeit-Analysen

Auflistung 2. Beitrag der Wissenschaft zur Umsetzung der Maßnahmen

Workshop 3: IFZ Graz (Räumlichkeiten der evangelischen Kirche), 07.04.2017, 13.00-17.30 Uhr

Für den dritten Workshop sollten die bereits identifizierten Maßnahmen genauer ausgearbeitet werden. Um jene **Probleme**, die **mit der jeweiligen Maßnahme behoben** werden sollen, **in Rückbindung zu Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit** genauer zu definieren, wurde in einem ersten Schritt mittels Problemaufriss in Kleingruppen noch einmal zur Ausgangslage zurückgegangen.

Problemaufriss, erarbeitet an den jeweiligen Themen bzw. Maßnahmen:

Bildung

- Fehlendes Wissen, wie man kocht
- SeniorInnen („Altersdiabetes“) → Wissen zu gesunder Ernährung fehlt auch da
- Es fehlen coole Vorbilder für Jugendliche
- Defizite bei Kindern um KIGA-Alter (haptisch,...)
- Elternbildung
 - Zu elitär
 - Erreicht immer dieselben
 - Alles Freiwillige → Mutter-Kind-Pass?; darf nicht von einer Firma gesponsert werden
- Fehlender Naturbezug
 - Besonders Lebensmittelbezug
 - Mangelnde Sensorik (Geschmacksfähigkeit)
- Bildungshintergrund (bildungsnah – bildungsfern)
 - Bildungswertigkeit
 - (Migrationshintergrund?)
- „schnell und billig“ → Fast Food, Convenience-/Fertigprodukte in Großküchen
- Finanzierung fehlt, z.B. für selbst kochen in Schule mit Schulgarten und Küche und päd. Geschulter Köchin)
- Öffentliche Bildungseinrichtungen:
 - Zu wenig Fokus auf das Thema
 - Essen in Schulen → Hygienerichtlinien, päd. geschulte KöchInnen, zu wenig Schulgärten

Weitere Ergänzungen aus dem Plenum:

- LehrerInnen-Bildung
- Schulgarten
- Ganztagschule
- Mülltrennung als Beispiel für Thema im Stundenplan
- Hygienerichtlinien

Innovative Vermarktungswege

- Innovationsdruck aus „Wachstumszwang“ und Konformitätsdruck
- Agrarpolitik: Rahmenbedingungen begünstigen Exportorientierung
- Austauschbarkeit
- Geänderte Ernährungsgewohnheiten (Wer kocht noch selber)
- Bequemlichkeit von Konsumenten und Convenience (best. Rollenbild)
- Soziale Ungleichheit → Nischen
- Ungleiche Marketingmöglichkeiten für Einzelbetriebe → Informationsaufbereitung
- Veredelungsdruck und Spezialisierungsdruck
- Undemokratische Agrarstrukturen

Weitere Ergänzungen aus dem Plenum:

- Nicht nur Bequemlichkeit, auch mangelnde Zeit → soziale Ungleichheit
- Stereotype Rollenbilder
- Unterschied: Stadt-Land (Bsp. Lagerhausecke)
- „Sehnsucht der Menschen nach Natürlichem“.
- Produzenten, die Marketing machen müssen → Vermarktung und Logistik = Problem

Lebensmittelbeirat (Urban Food Council)

- Steuerungsmechanismus, der Vielfalt der Akteure widerspiegelt: Wer sitzt drin?, Genaue Aufgaben?
- Fehlende Logistik
- Starre Strukturen
- Konkrete Hilfestellungen fehlen und Netzwerk-, Knotenpunkte
- Fehlende „Verhältnisse“, Strukturen
- „Druck“, Bewusstsein in Öffentlichkeit fehlt (Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung)
- Keine gesetzlichen Regelungen
- Förderungspolitik fehlt
- Wissenslücke/Ressourcenschwierigkeiten bei Akteuren
- Einzelkämpfer
- Interessensvertretung zu schwach, nicht vernetzt
- Partnerschaft zwischen verschiedenen Sektoren

Weitere Ergänzungen aus dem Plenum:

- Über urbane Grenzen hinaus → geografische Vernetzung wichtig
- Politik ? = nicht parteipolitisch! → ausgleichen von unterschiedlicher Macht

Lebensmittel-Inkubator

- Warum? Viele Menschen haben gute Ideen, aber keine Möglichkeiten (Wissen, Geld, Infrastruktur, Netzwerk,...) zur Umsetzung
- Bauernsterben
- Kleinstrukturiertheit
- Inspiration
- Realitätsferne Vorstellungen
- Perspektiven für Kleinstrukturiertheit
- Schlechtes Einkommen
- Wertschöpfung
- Zeit schaffen
- Zugang zu Wissen

Weitere Ergänzungen aus dem Plenum:

- Lebensmittel-Inkubator ist nicht Lebensmittel-Beirat!
- Idee wird kommerzialisiert
- Polit- Lösungen und kommerzielle Lösungen

Der zweite Teil des Workshops stand im Zeichen der **Identifikation von Zielen**², die mit den Maßnahmen erreicht werden sollen. Einerseits wurden handlungsorientierte, andererseits spezifische Ziele definiert und **Aktivitäten** festgelegt, die zur Erreichung der Ziele notwendig sind. Darüber hinaus hatten alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, verfügbare **Expertisen und Ressourcen** zu den jeweiligen Themen anzugeben, um eine weitere Zusammenarbeit zielgerichtet und effektiv voranzutreiben.

Die Dokumentation der spezifischen Aktivitäten und Handlungen zu den drei Projektideen ([Lebensmittel-Inkubator](#), [Lebensmittel-Beirat](#) und [Bildung](#)) findet sich im Anhang und wird auf der **Webplattform des Projektes** den TeilnehmerInnen zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

² Für das Thema „Innovative Vermarktungswege“ fanden sich nicht genügend TeilnehmerInnen zur Weiterarbeit, weshalb nur mehr an den verbleibenden drei Themen weiter gearbeitet wurde.

This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* under grant agreement No 665906.

Bewertung der identifizierten Maßnahmen, die für eine Veränderung des Lebensmittelsystems notwendig sind

Darstellung des Nahrungsmittelsystems: Versorgungsstrukturen

Darstellung des Nahrungsmittelsystems: Einflussfaktoren, Determinanten und Wechselwirkungen

VISION 2022
Nachhaltige und faire
Lebensmittelversorgung im
Raum Graz

© Karner, Thaler, Wicher, IFZ 2017

FoTRRIS Workshop, IFZ Graz, 16.3.2017

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 665906.

Projektidee "Lebensmittelbeirat" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen

ZIEL	AKTIVITÄT	Was kann von bereits bestehenden Initiativen gelernt werden? Welche Expertisen und Ressourcen sind zur Umsetzung der Aktivität(en) notwendig?	
<p>Vorschläge an die Politik (Stadt Graz), als Grundlage für Entscheidungen Zur Umsetzung der Bildung von Kräfte „Druckmesser“ und Entscheidungen voran zu treiben) (spezifisches Ziel 1)</p>	<p>Erarbeitung einer LM-Versorgungs-Vision und -strategie & Maßnahmenplanung inkl. Notfallplan und Krisenmanagement (Aktivität 1.1)</p>	<p>bereits bestehende Aktivitäten</p> <p>Verschiedene Initiativen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bristol Urban Food Vision & Strategy Smart City Initiativen Zukunft Land- & Forstwirtschaft 2030 (Massnahmenkatalog) Land Steiermark Bio-Aktionsprogramm Steiermark (2017)/Weltagrabericht Smart Food Grid Landwirtschaft trifft Kreativwirtschaft Ernährungssouveränitätdeklaration und Agrarökologie-Deklaration 	<p>Ökostadt 2020</p> <p>Smart Food Grid Graz</p>
		<p>Innovation</p> <p>Expertise</p> <ul style="list-style-type: none"> Prozess-Begleitung/Moderation, Anleitung Fachexpertise (geogr. Scale/Erfahrungen von anderen inkl. Beweggrund und Motivation) Status quo Gesellschaftspolitisch: Ernährung und Gesellschaft 	<p>IFZ</p>
	<p>Aufsetzen des Gremiums: Herausfinden der Zusammensetzung des Gremiums, Klären der gesellschaftspolitischen Verankerung (=Mandat), „faire Besetzung“ (Aktivität 1.2)</p>	<p>Innovation</p> <p>Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> Personengruppe, die Prozess startet Initialzündung (z.B. Präsentation vor Gremium, z.B. Landwirtschafts-Beirat) „Verbündete – Kontakte zur Stadt Graz 	<p>LWK</p> <p>K. Obenaus</p>
	<p>Austausch mit anderen bereits bestehenden LW-Beiräten (Analyse von Praktikabilität, Umsetzungs-Check) (Aktivität 1.3)</p>	<p>bereits bestehende Aktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> Bristol ➤ Lernen über Strukturen und Erfahrungen damit Milan Urban Food Policy Pact 	<p>IFZ</p>
<p>Infrastruktur (spezifisches Ziel 2)</p>			

Projektidee "Lebensmittel-Inkubator" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen

ZIEL	AKTIVITÄT	Was kann von bereits bestehenden Initiativen gelernt werden? Welche Expertisen und Ressourcen sind zur Umsetzung der Aktivität(en) notwendig?	
"Rüstzeug geben" (spezifisches Ziel 1)	Start-Finanzierung (Aktivität 1.1)	bereits bestehende Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Kickstart Accelerator • Crowdfunding • Agrar-Innovationslab Wien (RWA) • Science Park Graz (FFG-Förderung; 1,5 Jahre Startfinanzierung) • ESA-Inkubator • SOS-Ventures (international tätig, 4 Monate Startfinanzierung) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Hax ➢ China Accelerator (China) ➢ RebelBIO (Irland) ➢ IndieBio ➢ FoodX (Shanghai)
		Expertise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderanträge ▪ Marketing ▪ Lobbying → Netzwerke
		Innovation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miet-/Leasing → Sharing von Infrastruktur („Labs“, z.B. an FH: Lebensmittel-Technologie-Labor für Produkt- und Prozessentwicklung) ▪ Idee: Nutzung von Uni-Laboren während der Ferienzeit ▪ Crowdfunding (Rückfluss in Form von Naturalien (z.B. CSA)) ▪ Förderungen <ul style="list-style-type: none"> ➢ Horizon? ➢ FFG ➢ LK? (ländliche Entwicklungen); z.B. EIP-Agri (Landwirt als Haupteinreicher) ➢ WKO ➢ AWS
	Zusammenarbeit „Boearding School“ (Aktivität 1.2)	bereits bestehende Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungseinrichtungen
		Expertise	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisator ▪ Auswahlprozess ▪ Ort und Infrastruktur
	Wissen/Coaching/Beratung/Mentoring (Aktivität 1.3)	Innovation	Expertise
Ressourcen			<ul style="list-style-type: none"> ▪ FH: Nachhaltiges Lebensmittelmanagement ▪ Unis, Lehre, außeruniversitäre Forschung ... ▪ Koordination ▪ Mentor*innen aus der Wirtschaft
bereits bestehende Aktivitäten		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Business Angels ▪ Inkubatoren ▪ Fachberatungen ▪ Consulting 	
Langfristige Finanzierung (spezifisches Ziel 2)	Unternehmensbeteiligung (Aktivität 2.1)		
	Gewinnbeteiligung (Aktivität 2.2)		
	Kredit (Aktivität 2.3)		

Projektidee "Bildung" – Aktivitäten, Ressourcen und Expertisen

ZIEL	AKTIVITÄT	Was kann von bereits bestehenden Initiativen gelernt werden? Welche Expertisen und Ressourcen sind zur Umsetzung der Aktivität(en) notwendig?	
Bildungsvermittlung für MultiplikatorInnen (Eltern, PädagogInnen und andere) (spezifisches Ziel 1)	Ringvorlesung / Übung und Universitätsseminar für Lehramtsstudierende „Biologie“ (AHS 3 & 8; Klasse Ernährung und Nachhaltigkeit im Curriculum), Ziel: Pflichtseminar (Aktivität 1.1)	bereits bestehende Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> Ring-VO Sustainability 4 U mit Inhalten zu Ernährung Lehrgang „Nachhaltiges Lebensmittelmanagement“ (FH Joanneum) Div. LVs an den Universitäten
		Innovation	<p>Expertise</p> <ul style="list-style-type: none"> AkteurInnen aus der Praxis (Bio-KöchIn, frische Kochschule, etc.) Lehrmaterialien vorfertigen für späteren Unterricht (online,...) (IFZ) Türöffner für und Organisation einer Ringvorlesung (z.B. S. Karner) Geschlechtergerechte Didaktik und Lehrmaterialien-Erstellung (IFZ) Fachwissen Bio-Ernte Steiermark Verein Wildniskultur, Einfach Essbar, Sandra Peham
		Ressourcen	<ul style="list-style-type: none"> Garten (ökologisch) Küche: Geschmackslabor an der Uni Botanischer Garten (?): Werkzeug, Boden, Expertise IFZ-Seminar für UWS nutzen Proj. „Joung Tech for Food“ (FH Joanneum)
	Essbarer Campus (Aktivität 1.2)	bereits bestehende Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> Essbarer Campus Klagenfurt: <ul style="list-style-type: none"> Bestehende Netzwerkpartner suchen ÖH andocken => brauchen aber Expertise Arbeitsextensiver Garten Arbeitsgruppen Lehrveranstaltungen: bauen Hügelbeet für mehr Disziplinen anschlussfähig
		Innovation	<p>Expertise</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisator Auswahlprozess Ort und Infrastruktur <p>Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> Garten
	Einbindung im Curriculum der PflichtschullehrerInnen (Aktivität 1.3)	bereits bestehende Aktivitäten	<p>Consulting</p> <ul style="list-style-type: none"> Business Angels Inkubatoren Fachberatungen
Innovation		<p>Expertise</p> <ul style="list-style-type: none"> Fachwissen <p>Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> Schulgärten Schulbücher überarbeiten 	
Nachhaltiges Lebensmittelmanagement (in der Praxis) (Aktivität 1.4)			
Einbindung von ProduzentInnen in die Bildungsarbeit (spezifisches Ziel 2)	Zertifikats-Lehrgänge für Landwirte (Aktivität 2.1)	bereits bestehende Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> LFI: Seminarbäuerinnen, Kräuterpädagogik, etc. => Kolleg 1-jährig
		Innovation	<p>Expertise</p> <p>Ressourcen</p>
	Intergeneratives Kochen (Alt mit Jung,...) (Aktivität 2.2)	bereits bestehende Aktivitäten	
		Innovation	<p>Expertise</p> <ul style="list-style-type: none"> Pädagogische Expertise, z.B. Seminarbäuerin <p>Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> Bauer bringt Äpfel Küche, z.B. Alt-Grottenhof Kindergarten/Schule/Altersheim Finanzierung? → Förderungen

